

Т.Л. КЛЯЧКО,

д.э.н., директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия

Г.А. КРАСНОВА,

д.ф.н., ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия

ЭКСПОРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МИРЕ И РОССИИ*

УДК 378.2

Клячко Т.Л., Краснова Г.А. *Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в мире и России* (Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва, Россия).

Аннотация. Статья посвящена экспорту высшего образования, приобретающему все более важное значение в стратегиях социально-экономического развития в различных странах мира. Эксперты оценивают мировой рынок высшего образования в 150 млрд. долл. США. Россия в настоящее время занимает менее 1% этого рынка. Впервые предпринимается попытка оценить вклад иностранных студентов, обучающихся в РФ, в экономику страны. Для проведения расчетов были использованы данные по численности иностранных студентов в 2013/2014 учебном году, обучавшихся в российских вузах. Показано, что за рассматриваемый период иностранные студенты потратили в России примерно 25,4 млрд. руб. Даны рекомендации по первоочередным мерам по расширению российского экспорта высшего образования.

Ключевые слова: иностранные студенты, экспорт высшего образования, международный рынок образования, доходы от экспорта высшего образования.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, уровень мобильности иностранных студентов в мире стремительно растет [1]. Если в 2000 г. желающих получить высшее образование за рубежом было 2,1 млн. человек [1], то в 2012 г. их число возросло практически вдвое и составило 4,5 млн. человек [2].

В 2013 г. более половины иностранных студентов обучалось в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, США и Франции [2]. Основными странами-поставщиками иностранных абитуриентов являются Вьетнам, Германия, Индия, Иран, Китай, Республика Корея, Малайзия, Саудовская Аравия, США, и Франция [1].

В целом финансовые показатели международного рынка образования оцениваются в 150–155 млрд. долл. США в год.

В большинстве стран-экспортеров высшего образования исследования вклада иностранных студентов в национальную экономику проводятся на регулярной основе. Известно, что, кроме оплаты

* Публикация подготовлена в рамках Государственного задания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» на 2015 год по проекту № 162 «Анализ экспорта российских образовательных услуг: состояние и перспективы развития до 2030 года».

Таблица 1

**Основные статьи расходов студентов в Великобритании
(стоимость обучения не включена), фунты стерлингов [4]**

Наименование расходов	В неделю	За учебный год
Проживание	120	6360
Питание	25	1300
Транспорт	16	832
Бары/клубы/дискотеки	12	624
Кафе	11	572
Алкоголь	11	572
Одежда	11	572
Сотовая связь	10	520
Учебники	10	520
Некоторое учебное оборудование	9	468
Экскурсии	8	416
Безалкогольные напитки	8	416
Сигареты	7	364
Интернет/WI-FI	7	364
Средства гигиены	7	364
Канцелярские принадлежности	6	312
Фильмы, DVD	6	312
CD, он-лайн скачивание	6	312
ИТОГО	290	15 200

Источник: ISC Research (2015). <http://www.isc-r.com>.

обучения или взноса за обучение, иностранные студенты оплачивают проживание и прочие ежедневные расходы на протяжении обучения в другой стране. Общие затраты включают административные взносы, расходы на проживание, съем жилья, обучение и развлечения. Расходы на обучение, кроме оплаты за обучение, включают стоимость учебников, оборудования и материалов, проезд в университет и обратно.

В частности, в Великобритании для расчета стоимости расходов иностранных студентов берутся данные по британским студентам из статистики «Исследования доходов и расходов студентов», основываясь на том, что параметры затрат иностранных студентов можно принять в основном как аналогичные, за исключением специфических расходов, связанных с пребыванием иностранных студентов в другой стране, поэтому их расходы выше, чем у британских студентов (табл. 1). Кроме того, высчитывается число недель, ко-

торое иностранные студенты проводят в Великобритании в зависимости от уровня обучения (с учетом каникулярного времени). Вклад иностранных студентов в экономику определяется как сумма (по разным позициям) произведения численности иностранных студентов на средние значения затрат в период обучения, исключая оплату обучения (табл. 2).

Ввиду территориального разброса британских вузов присутствие иностранных студентов вносит существенный вклад в создание значительного числа рабочих мест по всей стране. В связи с этим, предоставление образовательных услуг становится важным экспортным направлением как национальной экономики в целом, так и по отдельным ее регионам.

Доходы от экспорта высшего образования значительно разнятся от страны к стране. Эти различия связаны прежде всего с численностью иностранных студентов в стране и уровнем государственного финансирова-

Таблица 2

Экономический вклад иностранных студентов всех категорий в местную экономику в 2011/2012 учебном году, млн. фунты стерлингов [5]

Район Соединенного Королевства	Расходы вне кампуса	Вклад в экономику региона		Вклад в национальную экономику	
		Полученные доходы	Число рабо- чих мест, ед.	Полученные доходы	Количество рабочих мест, ед.
Восточная Англия	369	517	4365	554	4691
Ист-Мидлендс	293	358	2975	440	3719
Лондон	1200	1300	11 337	1700	14 763
Северо-Восток	213	237	1935	319	2703
Северо-Запад	387	473	4052	581	4912
Уэст-Мидлэндс	408	463	3921	612	5180
Йоркшир	380	404	3515	570	4824
ВСЕГО	3250	3752	32 100	4776	40 792

Источник: International student statistics: UK higher education. <http://www.ukcisa.org.uk/Info-for-universities-colleges-schools/Policy-research--statistics/Research--statistics/> International-students-in-UK-HE.

ния, выделяемого на их обучение. К тому же в ряде ведущих стран-экспортеров высшего образования, таких как Франция, занимающая третье место в мире, согласно данным Института статистики ЮНЕСКО (7% иностранных студентов) [1], или Германия, занимающая пятое место в мире (5% иностранных студентов) [1], резиденты других стран учатся бесплатно. Эти страны называют «мягкими» продавцами образовательных услуг в противовес «жестким» продавцам образовательных услуг, которые «используют в основном стратегию получения дохода и могут ее комбинировать со стратегией поддержки миграции квалифицированных работников, как это делают Австралия, Великобритания для студентов из стран, не являющихся членами ЕС, Новая Зеландия и США для студентов, получающих высшее образование [6].

Россия занимает шестое место в мире и имеет долю в 4% иностранных студентов, обучающихся за рубежом, по данным Института статистики ЮНЕСКО. Для сравнения Советский Союз занимал третье место по этому показателю и имел долю 10% от общего числа иностранных студентов, обучавшихся за рубежом (126 500 иностранных студентов).

Считается, что иностранные студенты тратят на 25% больше, чем местные студенты,

а следовательно, и являются более активными потребителями и инвесторами национальных экономик (но при этом надо учитывать, что их численно существенно меньше, чем местных студентов). Безусловно, страны, которые взимают с иностранных студентов полную стоимость обучения, имеют существенные экономические выгоды. Но страны, где с иностранных студентов плата за обучение не взимается, видят в иностранных студентах дополнительное число платежеспособных потребителей, спрос и потребности которых благоприятно сказываются на определенных секторах экономики: общественное питание, аренда жилья, транспорт, покупка книг, одежды, а также развлечения и туризм, включая железнодорожные и авиаперевозки.

К примеру, в 2013/2014 учебном году во Франции за счет государственного бюджета обучалось 295 084 иностранных граждан по программам третичного образования [7], что на 2% превысило показатели предыдущего года. Из них 217 926 человек (73,8%) являются студентами университетов [7]. Доход государственного бюджета Франции от их обучения составил около 4,65 млрд. евро, из которых 3,25 млрд. евро приходилось на ежедневное потребление товаров и услуг, 563 млн. евро — на регистрацион-

Таблица 3

Ежегодные затраты иностранных студентов в различных странах мира

Страна	Стоимость обучения за 1 год, (долл. США)	Общие расходы на проживание в период обучения (долл. США)	Итого (долл. США)
Сингапур	18 937	20 292	39 229
США	24 914	11 651	36 564
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	21 365	13 680	35 045
Франция	247	16 530	16 777
Австралия	24 081	18 012	42 093
Канада	16 746	13 201	29 947
Китай	3844	6886	10 729

Источник: HSBC

ный сбор в вузах при зачислении, 364 млн. евро — доход французских авиакомпаний от продажи билетов иностранным студентам и 466 млн. евро — расходы иностранных граждан, прибывающих во Францию с целью навестить своих родных и близких, обучающихся во французских вузах [7].

В 2012 г. британский банк HSBC провел исследование по стоимости расходов одного иностранного студента в разных странах мира [8]. В соответствии с этим исследованием самым дорогим стало обучение иностранного студента в Австралии. Ниже приводятся данные по расходам иностранных студентов в ведущих странах-экспортерах высшего образования, согласно результатам исследования банка HSBC (табл. 3).

С учетом приведенных результатов исследования банка HSBC и данных Института статистики ЮНЕСКО [1] по численности иностранных студентов в разных странах можно определить общую сумму вклада иностранных студентов в странах-экспортерах высшего образования (табл. 4)

Необходимо отметить, что в последние годы понятие «образовательного экспорта» расширяется. И, кроме традиционных статей дохода, включает: прямые иностранные инвестиции в образовательный сектор, доход от международных исследований образовательных учреждений, а также доход от кон-

салтинговых, аналитических услуг образовательных учреждений и публикаций.

В России в отдельных регионах выполнены исследования по доходам и расходам российских и иностранных студентов. К примеру, в результате социологического исследования по проекту «Инвестиционная активность студентов университетов г. Томска», проведенного Томским государственным университетом, оказалось, что студенты-очники только пяти государственных вузов Томска ежемесячно приносят почти 1 млрд. руб. при общей сумме расходов в месяц в среднем одного студента около 18 000 руб. без учета оплаты обучения.

В настоящей статье предпринята первая попытка оценить расходы иностранных студентов в Российской Федерации в целом. Для проведения расчетов были использованы данные по численности иностранных студентов в 2013/2014 учебном году, обучавшихся в российских вузах, — 205 687 иностранных студентов¹. За основу был взят прожиточный минимум в целом по России за IV квартал 2014 г. в размере 8234 руб. [10].

¹ См. статистический сборник «Образование в Российской Федерации: 2014», подготовленный Институтом статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» [9].

Таблица 4

Ежегодные затраты иностранных студентов в различных странах мира

Страна	Численность иностранных студентов в 2012 году, человек [1]	Общие расходы одного иностранного студента во время пребывания в стране (долл. США) [8]	Общий доход от пребывания иностранных студентов в стране (млрд. долл. США)
США	740 483	11 651	8,6
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	427 686	13 680	5,8
Австралия	249 588	18 012	4,4
Франция	271 399	16 530	4,4
Канада	120 960	13 201	1,5
Китай, включая Гонконг	26 731	6886	0,18

Источник: данные HSBC и Института статистики ЮНЕСКО

Таблица 5

Расчет примерной величины расходов иностранных студентов в России

Численность иностранных студентов в 2013/2014 учебном году, человек	Расходы в месяц по прожиточному минимуму (руб.)	Расходы за 9 месяцев ² (руб.)	Расходы за 12 месяцев (руб.)	Расходы за 12 месяцев *1,25 (руб.)
205 687	1 693 626 758	15 242 640 822	20 323 521 096	25 404 401 370

Таблица 6

Расходы иностранных студентов в России, рассчитанные исходя из рекомендаций Минобрнауки России

Численность иностранных студентов в 2013/2014 учебном году, человек	Расходы в месяц (долл. США)	Расходы за 9 месяцев (долл. США)	Расходы за 12 месяцев (долл. США)
205 687	102843 500	925591 500	1234122 000

Если учесть, что иностранные студенты, по экспертным оценкам, в среднем тратят на 25% больше, чем отечественные студенты, то в России иностранные студенты потратили за год примерно 25,4 млрд. рублей (табл. 5).

Если исходить из расчета 500 долл. США в месяц, суммы, рекомендуемой Министерством образования и науки РФ иностранным

студентам для проживания в России в месяц, то расходы иностранных студентов будут значительно выше (табл. 6).

При увеличении численности студентов в российских вузах на 20% — до 246 824 человек — можно предположить, что вклад иностранных студентов в экономику России увеличится почти до 1,5 млрд. долл. США и достигнет 1% от теперешнего объема мирового рынка высшего образования (по доходам).

² Период 9 месяцев учитывает среднее каникулярное время.

Заключение

Бесспорно, образование уже само по себе является одним из наиболее важных и растущих секторов экономики, а влияние университетов на экономику стран и регионов, где они расположены, весьма значительно и постоянно растет.

Состояние экспорта российского высшего образования позволяет сделать вывод, что активная политика по привлечению иностранных студентов, приносящих доход путем платы за обучение и других расходов, еще не стала частью социально-экономической стратегии развития России и системы российского высшего образования.

Вместе с тем, ведущие страны мира, уже столкнувшиеся с кризисом недофинсирования высшего образования и с уменьшением численности собственной молодежи вследствие демографических причин, растущей потребностью в квалифицированных кадрах на рынках труда, нашли выход из сложившейся ситуации в расширении экспорта национального высшего образования и в привлечении иностранных студентов.

Расширение экспорта российского высшего образования требует специальных усилий и мероприятий. К их числу можно отнести следующие:

1. Утверждение Государственной стратегии экспорта российского образования, включающей показатели по росту численности иностранных студентов до 2020 г., а также

параметры объема экспорта высшего образования в денежном выражении к 2020 г.

2. Увеличение показателя по численности иностранных студентов в ежегодном мониторинге российских вузов, проводимом Министерством образования и науки РФ: для вузов Москвы и Санкт-Петербурга до 6%³ в 2016 г. с последующим ежегодным увеличением на 1% до 20% в 2030 г., а для региональных вузов увеличение до 1%⁴ в 2016 г. с последующим увеличением до 15% к 2030 г.

3. Увеличение числа квот в рамках Постановления Правительства России «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» № 891 от 08.10.2013 до 20 000 в 2016 г. и ежегодный пересмотр этого показателя в сторону увеличения.

4. Преимущественное распределение квот на образование иностранных граждан в федеральные и национальные исследовательские университеты по приоритетным направлениям развития российской экономики, а также по странам, двухстороннее экономическое сотрудничество с которыми является для России первостепенным.

5. Разрешение российским вузам самостоятельно устанавливать стоимость обучения иностранных студентов.

³ В настоящее время 5%.

⁴ В настоящее время 0,7%.

ЛИТЕРАТУРА

1. UNESCO Institute for Statistics (2015). <http://www.uis.unesco.org>.
2. OECD (2014) Education at a Glance. <http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf>.
3. Conlon G., Litchfield A., Sadlier G. (2011) Estimating The value to the UK of Education exports / BIS Research paper number 46. London.
4. ISC Research (2015). <http://www.isc-r.com>.
5. UK Council for International Student Affairs (2015) International student statistics: UK higher education. <http://www.ukcisa.org.uk/Info-for-universities-colleges--schools/Policy-research-statistics/Research--statistics/International-students-in-UK-HE>.
6. Краснова Г.А. (2008) Основные направления развития экспорта образовательных услуг в системах высшего образования: Учеб. пособие. — М.: РУДН.
7. Campus France (2014) L'essentiel des chiffres clés № 9, Septembre. http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n9_essentiel.pdf.

8. HSBC (2015) International Education. <http://www.hsbc.com/news-and-insight/2014/international-education>.
9. Образование в Российской Федерации: 2014: статистический сборник (2014). — М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
10. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2015 г. №260 (2015) «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2014 г.» // Российская газета — Федеральный выпуск. № 6642.

REFERENCES

1. UNESCO Institute for Statistics (2015). <http://www.uis.unesco.org>.
2. OECD (2014) Education at a Glance. <http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf>.
3. Conlon G., Litchfield A., Sadlier G. (2011) Estimating The value to the UK of Education exports / BIS Research paper number 46. London.
4. ISC Research (2015). <http://www.isc-r.com>.
5. UK Council for International Student Affairs (2015) International student statistics: UK higher education. <http://www.ukcisa.org.uk/Info-for-universities-colleges--schools/Policy-research--statistics/Research--statistics/International-students-in-UK-HE>.
6. Krasnova G.A. (2008) Main directions for developing export of educational programs in the systems of higher education: Textbook. Posobie / М.: РУДН.
7. Campus France (2014) L'essentiel des chiffres clés № 9, Septembre. http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/etude_prospect/chiffres_cles/fr/chiffres_cles_n9_essentiel.pdf.
8. HSBC (2015) International Education. <http://www.hsbc.com/news-and-insight/2014/international-education>.
9. Education in Russian Federation: 2014: statistics digest (2014) / М.: National Research University «Higher School of Economics».
10. Order of Russian Government dated 21 March 2015 № 260 (2015) On setting a minimum wage amount per capita and on main social-demographic groups of population in general in Russian Federation in the IV quarter of 2014 // Russian newspaper — Federal release. № 6642.

UDC 378.2

Kliachko T.A., Krasnova G.A. *Exporting higher education: its state and its prospects in the world and Russia* (Center of Economy Continuing Education of The Russian Academy of Nation Economy and Public Administration, Moscow, Russia)

Abstract. This article is devoted to the export of higher education as it is becoming increasingly important in the strategy of socio-economic development in various countries around the world. Experts estimate that the global market of higher education is equivalent to 150 billion US dollars. Russia currently holds less than 1% of this market. The article attempts to estimate the contribution of foreign students to the Russian economy. The data used for this research is the 2013/2014 academic year statistics in Russian universities, which estimated 205 687 foreign students attending these universities. Given that the foreign students, according to some expert estimates, on average spend 25% more than domestic students, the authors conclude that the foreign students living in Russia spent about 25.4 billion rubles in 2014.

In addition, the authors of the article provide recommendations for some of the priority actions that should be taken in order to increase Russian exports of higher education.

Keywords: foreign students, exports of higher education, international education market, export revenues of higher education.